

PAESAGGIO CON SCENA SOTTO UNA TENDA

GRIMALDI GIOVAN FRANCESCO

(Bologna 1606 - Roma 1680)

INVENTARIO: 038

MATERIA / TECNICA: olio su rame

SCHEDA

Nel 1678 il principe Giovan Battista Borghese emise un pagamento a favore del pittore bolognese Gian Francesco Grimaldi "per diverse pitture fatte come nel conto n. 718 posto in Filza del Libro Mastro A sc[udi] 926" (Della Pergola 1955, p. 49). Secondo Paola della Pergola, che per prima rintracciò questa notula nel fondo Borghese dell'Archivio Apostolico Vaticano, il compenso riguardava altre opere di maggior importanza, tra cui il presente rame e gli altri tre paesaggi (inv. [47](#), [296](#), [299](#)), segnalati poco dopo presso il casino di Porta Pinciana da Domenico Montelatici (1700, p. 302): "E li quattro consimili, che rappresentano paesi con piccole figure, dipinti su rame, vengono espressi da Gio. Francesco Bolognese". Di fatto, l'artista dovette eseguire i quattro rami durante i lavori in Palazzo Borghese a Ripetta (1672-1678), commissionati per essere collocati con buona probabilità nell'appartamento al piano terra.

Come ipotizzato dalla Batorska (2012, p. 203, n. 146), il soggetto di questa pittura, inconsueto nel catalogo del bolognese, fu scelto direttamente dal committente, al quale poco importava l'unità iconografica della serie. È per questo quindi che il tema raffigurato - una sorta di bacchanale - non trova rispondenza negli altri tre rami.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 302;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 53, 58, 153;
- *Mostra della pittura italiana del Seicento e del Settecento*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, 1922), Roma 1922, p. 103;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 180;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 30;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 69;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 48-49, n. 75;
- A. Emiliani, in *L'ideale classico del '600 in Italia e la pittura di paesaggio*, V Mostra Biennale d'Arte Antica (Bologna, Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, 1962), a cura di C. Volpe, Bologna 1962,

- p. 302, n. 45;
- L. Salerno, *Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma*, Roma 1976, p. 578;
- *Paesaggio con figura: 57 dipinti della Galleria Borghese esposti temporaneamente a Palazzo Venezia*, catalogo della mostra (Roma, Museo di Palazzo Venezia, 1985), Roma 1985, p. X, cat. 47;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 298;
- A.M. Matteucci, R. Ariuli, *Giovanni Francesco Grimaldi*, Bologna 2002, p. 262;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 18;
- D. Batorska, *Giovanni Francesco Grimaldi 1605/6-1680*, Roma 2012, p. 203, n. 146.

English version

LANDSCAPE WITH A SCENE UNDER A TENT

GRIMALDI GIOVAN FRANCESCO

(Bologna 1606 - Rome 1680)

INVENTORY: 038

MEDIUM: oil on copper

COMMENTARY

In 1678, Prince Giovan Battista Borghese made a payment in favour of the Bolognese painter Gian Francesco Grimaldi “for several paintings registered in bill n. 718 and listed in the General Ledger for *scudi* 926” (Della Pergola, 1955, p. 49). According to Paola della Pergola, the first to track down this billing note in the Borghese fund of the Vatican Apostolic Archive, this sum covered other, more important works, but included this copper painting and three other landscapes (inv. n. [47](#), [296](#), [299](#)), reported not long after at the Casino near Porta Pinciana by Domenico Montelatici (1700, p. 302): “the four correlates, painted on copper and depicting landscapes with tiny figures, were produced by Gio. Francesco Bolognese.” In fact, the artist must have produced the four paintings, most likely commissioned to be hung in the ground-floor apartments, while working at Palazzo Borghese in Via Ripetta (1672-78).

According to Batorska (2012, p. 203, n. 146), the subject of this painting, unusual for the Bolognese painter, was chosen by his patron, who wasn't particularly concerned with the iconographic coherence of the series. For this reason, the scene depicted – a bacchanal of sorts – finds no correspondence in the other three copper tables.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 302;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 53, 58, 153;
- *Mostra della pittura italiana del Seicento e del Settecento*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, 1922), Roma 1922, p. 103;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 180;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 30;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 69;

- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 48-49, n. 75;
- A. Emiliani, in *L'ideale classico del '600 in Italia e la pittura di paesaggio*, V Mostra Biennale d'Arte Antica (Bologna, Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, 1962), a cura di C. Volpe, Bologna 1962, p. 302, n. 45;
- L. Salerno, *Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma*, Roma 1976, p. 578;
- *Paesaggio con figura: 57 dipinti della Galleria Borghese esposti temporaneamente a Palazzo Venezia*, catalogo della mostra (Roma, Museo di Palazzo Venezia, 1985), Roma 1985, p. X, cat. 47;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 298;
- A.M. Matteucci, R. Ariuli, *Giovanni Francesco Grimaldi*, Bologna 2002, p. 262;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 18;
- D. Batorska, *Giovanni Francesco Grimaldi 1605/6-1680*, Roma 2012, p. 203, n. 146.

